

BARQAROR QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARDAN FOYDALANISH YO‘LLARI

Raxmatov Komoliddin Urolovich

GulDU, “Iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18949755>

Iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy tendensiyalari globallashtirish, normarkazlashuv, iqtisodiyotni erkinlashtirish, raqobatning shiddatli tus olishi, innovatsion iqtisodiyotni yo‘lga qo‘yish, ijtimoiy ehtiyojlarning insonlarning hayot darajasi va sifatini yaxshilashga yo‘naltirilishi bularning barchasi, bugungi kunda Yangi O‘zbekiston uchun xos bo‘lgan jihat hisoblanadi. Dunyo hamjamiyatining ajralmas bir qismi sifatida O‘zbekiston bundan buyon kutilayotgan texnologik o‘zgarishlarning yangi to‘lqini va ulardan samarali foydalanish; xomashyo eksportiga asoslangan iqtisodiy o‘shish modelidan voz kechish; barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, hududlar o‘rtasidagi tavofutlarni bartaraf etish; iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili sifatida inson kapitaliga alohida e‘tibor qaratishi lozim.

“Global xavflar” beshta toifaga ajratilgan: iqtisodiy (inflyatsiya, qarz inqirozi, ishsizlik, resurslar taqchilligi), ekologik (global isish, bioxilma-xillikning yo‘qolishi, qurg‘oqchilik, suv toshqinlari), texnologik (kiberhujumlar, texnologik nosozliklar, ma‘lumotlar maxfiyligining yo‘qolishi), ijtimoiy (daromadlar tengsizligi, demografik o‘zgarishlar, migratsiya inqirozlari), geosiyosiy (savdo urushlari, harbiy mojarolar, siyosiy beqarorlik).

“Global Risks Report” 2025 ma‘lumotlariga ko‘ra, qisqa muddatli istiqbolda global xavflar dunyo miqyosida jiddiylik darajasiga ko‘ra quyidagi tartibda joylashgan: yolg‘on axborot, ekstremal ob-havo hodisalari, qurolli to‘qnashuvlar, ijtimoiy tabaqalanish va kiberjosuslik.

Jahon iqtisodiy forum ekspertlarining fikriga ko‘ra, mazkur xavf-xatarlar kuzatilayotgan bir paytda O‘zbekiston agrar sohasi va tabiiy resurslar eksportiga bog‘liq mamlakat sifatida, iqtisodiy o‘shish strategiyasini qayta ko‘rib chiqishi va o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashishi lozim. Mazkur tahliliy materialda joriy holat, asosiy muammolar hamda Jahon iqtisodiy forumi ekspertlarining fikriga ko‘ra, mamlakatdagi mavjud to‘siqlarni yengib o‘tish va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashga qaratilgan taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Ko‘plab mamlakatlar, jumladan, O‘zbekiston uchun global noaniqlik sharoitida iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Keng ko‘lamli islohotlar, infratuzilmani modernizatsiya qilish va investitsiyalarni jalb qilish orqali 2024 yilda O‘zbekiston iqtisodiyoti ijobiy dinamikani namoyon etishda davom etdi. Xususan, kambag‘allik darajasi 8,9 foizga va inflyatsiya 9,8 foizga kamaydi, yalpi ichki mahsulotning hajmi 6,5 foizga, va eksportning 8,3 foizga o‘shishi ta‘minlandi.

Bunday yutuqlarga erishilganligiga qaramay, Jahon iqtisodiy forumi ekspertlarining fikricha, O‘zbekiston beshta asosiy xavf-xatarga duch kelishi mumkin. Global Risks Report 2025 hisobotida mamlakatning barqaror rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin bo‘lgan asosiy tahdidlar qatorida suv va energiya resurslari taqchilligi, havo, suv va tuproqning ifloslanishi, davlat qarzining o‘shishi, shuningdek, ishchi kuchi va mutaxassislarning yetishmasligi qayd etilgan.

Qisqa muddatli istiqbolda jiddiylik darajasi bo‘yicha saralangan global xavflar

Dunyoda	O‘zbekistonda
---------	---------------

1. Yolg'on axborot (dezinformatsiya)	1. Suv yetishmasligi
2. Ekstremal ob-havo hodisalari	2. Energiya ta'minoti taqchilligi
3. Qurolli mojaro	3. Ifloslanish (havo, suv, tuproq)
4. Ijtimoiy tabaqalanish	4. Davlat qarzi
5. Kiberjosuslik va harbiy harakatlar	5. Ishchi kuchi va mutaxassislarining yetishmasligi

Quyida Jahon iqtisodiy forumi tadqiqotlari bo'yicha aniqlangan va O'zbekistonning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har bir xavfning tahlili keltirilgan. Bu esa barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishda omillar hisoblanadi.

Suv va energiya resurslari taqchilligi (1-2-xavf). O'zbekiston quruq iqlimga ega bo'lgan mamlakat bo'lib, suv resurslari yetishmovchiligiga duch kelmoqda. Bu nafaqat tabiiy sharoitlar bilan, balki qishloq xo'jaligida suvdan samarasiz foydalanish bilan ham bog'liq, chunki qishloq xo'jaligi mamlakatdagi suv resurslarining taxminan 90 foizini iste'mol qiladi. Masalan, 1 gektar paxta maydonini sug'orish uchun yiliga 10-11 ming kub metr suv kerak bo'lsa, iqlimi va tuprog'i o'xshash mamlakatlarda 2-3 barobar kam suv talab qilinadi. Shuningdek, mamlakat irrigatsiya infratuzilmasi eskirganligi sababli suvning 36 foizini yo'qotadi. Shu bilan birga, iqlim o'zgarishi muammoni yanada kuchaytirishi mumkin: ekspertlarning taxminlariga ko'ra, 2030 yilga borib, mintaqaning suv ta'minoti 20-25 foizga qisqarishi mumkin.

Bundan tashqari, aholi va sanoatning o'sishi energetika tizimiga yuklamani oshiradi, bu esa elektr energiyasi tanqisligiga olib keladi. 2023 yilda elektr energiyasi taqchilligi 5 foizni tashkil etib, bir qator hududlarda vaqti-vaqti bilan uzilishlarga sabab bo'ldi.

Havo, suv va tuproqning ifloslanishi (3-xavf). Jahon iqtisodiy forumining tadqiqotlariga ko'ra, O'zbekiston yirik shaharlarda havoning ifloslanishi, tuproq degradatsiyasi va suv resurslarining ifloslanishi kabi jiddiy ekologik muammolarga duch kelmoqda. Bu sanoatning jadal rivojlanishi, eskirgan texnologiyalardan foydalanish va ekologik standartlarga rioya qilinmasligi bilan bog'liq.

Ushbu xulosalar IQAir portali ma'lumotlari bilan ham tasdiqlanadi, unga ko'ra Toshkentda PM2.5 konsentratsiyasi JSST tavsiya etgan me'yordan 13,4 baravar yuqori. PM2,5 havo ifloslanishining asosiy manbalari bu isitish sektori (28%), transport (16%) va sanoat (13%) hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu holat aholi salomatligiga ham, iqtisodiy xarajatlarning oshishiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Jahon banki ekspertlarining fikriga ko'ra, O'zbekistonda 2030 yilga borib, 8 mln.ga yaqin aholi ekologik muammolardan aziyat chekishi va xavf yuqori bo'lgan hududlarda yashashi mumkin, agar uzoq muddatda hech qanday chora ko'rilmasa, mamlakat yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishining 10 birlikini yo'qotishi mumkin.

Davlat qarzi (4-xavf). O'zbekistonda davlat qarzining o'sishi Jahon iqtisodiy forumi ekspertlarida xavotir uyg'otmoqda. Garchi mamlakat infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun tashqi qarzlarni faol jalb qilayotgan bo'lsa ham global iqtisodiy beqarorlik sharoitida qarz yuki oshishini keltirib chiqarishi mumkin.

Ishchi kuchi va yuqori malakali mutaxassislarining yetishmasligi (5-xavf). O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda yoshlar o'rtasida ishsizlik darajasi 13,5 foizni tashkil etgan bo'lsa-da, O'zbekiston IT, muhandislik va

yashil energetika kabi yuqori texnologiyali sohalarda malakali kadrlar tanqisligiga duch kelmoqda. Bu ta'lim tizimining mehnat bozori talablariga mos kelmasligi bilan izohlanadi: ya'ni o'quv dasturlari ish beruvchilarning ehtiyojlariga yo'naltirilmaganligini ko'rsatadi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, muvofiqlashtirilgan va strategik jihatdan puxta o'ylangan harakatlar iqtisodiyotni sezilarli darajada yaxshilash va aholi turmush sifatini oshirishga qodir. Jahon iqtisodiy forumi tadqiqotlariga ko'ra, ko'rsatilgan muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuv, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va o'xshash muammolar va xavf-xatarlarni yengib o'tish uchun muvaffaqiyatli xorijiy tajribalarni moslashtirish zarur, xususan:

1. Suv va energiya resurslari taqchilligi muammosining yechimi. Jahon iqtisodiy forumi ekspertlarining fikriga ko'ra, suv inqirozi va elektr energiyasi taqchilligidan chiqish yo'li "yashil taraqqiyot" hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, "Taraqqiyot strategiyasi" markazi ekspertlari eng ilg'or xorijiy tajribalarga tayangan holda suv va energiya resurslari taqchilligini yumshatish bo'yicha quyidagi to'rtta asosiy yo'nalishda chora-tadbirlarni amalga oshirishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi:

2. Barqaror qishloq xo'jaligida tomchilab va diskret sug'orish, oqova suvlardan qayta foydalanish kabi zamonaviy suv tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish. Bu borada Isroil tajribasini o'rganish zarur.

3. Irrigatsiya infratuzilmasini rekonstruksiya qilish va modernizatsiya qilish uchun ajratilgan mablag'lardan maqsadli foydalanishni qattiq nazoratga olish. Ajratilgan mablag'lardan samarali foydalanishni ta'minlash uchun shaffoflik va hisobdorlik mexanizmlarini joriy etish zarur.

4. Muqobil energetikani, shu jumladan quyosh va shamol elektr stansiyalarini rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish (Xitoy va Germaniya misolida). Xitoy va Germaniya qayta tiklanadigan energiya manbalari (QTEM) rivojlanishini strategik davlat boshqaruvi, keng ko'lamlı investitsiyalar va texnologik innovatsiyalar tufayli erishdi.

5. Elektr energiyasini taqsimlashda yo'qotishlarni sezilarli darajada kamaytirish uchun "aqli tarmoqlar" (Smart Grid) ni joriy etish. Aqli tarmoqlar - bu elektr energiyasini ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilishni optimallashtirish uchun raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va avtomatlashtirishdan foydalanadigan zamonaviy elektr tarmoqlaridir. Ular qayta tiklanadigan energiya manbalarini (quyosh, shamol va boshqalar) birlashtirish, real vaqt rejimida elektr energiyasiga bo'lgan talabni boshqarish, shuningdek, uzatish va taqsimlashda energiya yo'qotishlarini kamaytirish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Chen, H., & Zhao, X. (2024). A Literature Review on Socialized Agricultural Services Enabling High-Quality Rural Development. *Rajapark International Journal*, 1(3), 48-59.
2. Somanje, A.N. et al. (2021). Evaluating farmers' perception toward the effectiveness of agricultural extension services in Ghana and Zambia. *Agriculture & Food Security*, 10, 53.
3. Mullabayev, B., & Qazakov, T. (2024). Management Systems of Agricultural Products in the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Research in Commerce, IT, Engineering and Social Sciences*.

4. Rustamova, D., Makhmudov, O., & Yuldashev, A. (2019). Innovative Activities of Agriculture in Uzbekistan. *World Science*.

